

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

*Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico*

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

REFLEXOS, NAUFRÁGIOS E PRESENCAS: TRÊS DINÂMICAS DE ALTERIDADE EM OBRAS DE ARTE A PARTIR DA COMPOSIÇÃO VII DE LEDA MARIA MARTINS

Mariana Gonçalves Paraizo Borges¹
Mestranda PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

Inspirado nos movimentos descritos por Leda Maria Martins em "Performances do Tempo Espiral" na Composição VII, o presente artigo traça três dinâmicas de alteridade tematizadas e inscritas na relação entre obras artísticas em diferentes linguagens e o público, visitante ou participante. Da arte da Grécia antiga até obras do modernismo e do período contemporâneo, três figuras são construídas para abordar a relação entre o si e o outro: reflexos, naufrágios e presenças. Reconhecendo a arte como poderoso instrumento de escrita de 'eus' e 'outros', também será referência o texto "The Others and The Sames", de Boris Groys. Entre as artistas a terem obras artísticas investigadas, estão Agrippina R. Manhattan, Camille Claudel, Lygia Clark, Regina José Galindo, entre outras.

PALAVRAS-CHAVE: alteridade; escultura; objeto participativo; instalação.

ABSTRACT

Inspired by the movements described by Leda Maria Martins in "Performances do Tempo Espiral" in Composition VII, this paper delineates three dynamics of otherness depicted and inscribed in the relationship between artworks of different media and the public, visitor or participant. From Ancient Greece art to modern and contemporary pieces, I created three images to address the relationship between the self and the other: reflections, wrecks and presences. The text "The Other and the Sames", by Boris Groys, is also a reference as it acknowledges art as a powerful instrument for writing 'selves' and 'others'. Among the artists whose artistic works are investigated are Agrippina R. Manhattan, Camille Claudel, Lygia Clark, Regina José Galindo, among others.

KEYWORDS: *otherness; sculpture; participatory object; installation.*

Reflexo e Naufrágio

Em "Caminhos da Escultura Moderna", Rosalind Krauss defende, a partir do legado deixado pelo crítico de arte e filósofo G. E. Lessing, que ainda que a escultura se dê

¹ Mestranda em Linguagens Visuais no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes – Universidade Federal do Rio de Janeiro.

enquanto uma arte estática espacialmente, é impossível separar espaço e tempo para analisar as leituras e relações que uma obra pode assumir, a qualquer momento de sua continuidade (KRAUSS, 2007, p. 4). Se então já era impossível pensar sobre a fruição de uma obra espacial sem considerar o tempo implicado nas suas dinâmicas em relação ao dito "público" e às questões de sua época, que dirá em relação a experimentação em obras de arte desenvolvidas na não-arte de Lygia Clark, ou pelas coreografias, jogos e exercícios propostos por Ricardo Basbaum a partir das blusas da série "eu-você"? As obras selecionadas para construir as três imagens entre o objeto de arte (seja ele materializado em uma configuração instalativa inerte, objeto manipulável, ação a ser praticada, performada ou uma pergunta a ser respondida) e a figura fruidora, o suposto "público", tem em seu cerne questões que atravessam não só esta relação que é instaurada entre um si e um outro (na tematização da relação entre sujeitos de diferentes identidades ou de uma alteridade radical como a da morte em uma proposição artística aberta a um público geral, ou mesmo no dispositivo de arte enquanto uma interface relacional entre mais de um participante em uma experiência artística), mas características próprias relacionadas ao tempo em que foram criadas e a forma como podem ser apreendidas hoje (ou mesmo no futuro, com camadas de "posteridade"²).

Começamos, por exemplo, por "Perseu e a górgona", de Camille Claudel. A biografia da escultora do século XIX passa pelo esquecimento de sua obra e um resgate histórico bem tardio. Claudel passou 30 anos internada no hospício de Montfavet, onde veio a falecer, em 1943. O motivo alegado para a sua internação teria sido uma sequência de supostos surtos esquizofrênicos e paranoicos, e Claudel teria acusado Auguste Rodin, seu antigo mestre e amante, de ter roubado suas ideias e tentado envenená-la. De sua internação até os anos 70, a obra de Claudel havia sido relegada, quando, em meio à onda de intervenções feministas da década, Linda Nochlin lança o artigo "Por que não houve grandes mulheres artistas?" (SALVI, 2022, p. 608). Com isto, se inicia um movimento de recuperação da memória sobre Claudel e sua obra.

"Perseu e a Górgona" (1897–1902) foi a última grande escultura produzida por Claudel (BASTOS, 2006). Paul Claudel, irmão da escultora, escreveu um texto público³ poucos anos após a morte de Camille, no qual diz acerca da face de Medusa retratada na escultura em mármore: "Ce visage au bout de ce bras levé, oui, il me semble bien en reconnaître les traits décomposés." Implicitamente, Paul, que fora responsável pela internação forçada de Camille, relaciona o rosto da irmã com o de mármore da Medusa. Há registros que relatam que ele a teria visitado apenas sete vezes em 30 anos e que não tentou retirá-la de lá em nenhum momento, apesar da recomendação médica para a reintegração social da artista. Ao apontar para a semelhança entre as faces de Medusa e Camille, revela sua própria incapacidade de empatia.

Encomendada para a condessa Arthur de Maigret, originalmente a escultura de mármore era acompanhada por um escudo de bronze polido, objeto que, de acordo com a mitologia, possibilitou Perseu enxergar a górgona sem ser petrificado. Quando

² No texto "O ato criador", Marcel Duchamp considera como os dois pólos da criação o artista e o público. Este, se transformaria mais tarde na "posteridade" (2008, p. 71).

³ O texto "Ma soeur Camille" foi publicado em 1951 no catálogo da exposição "Camille Claudel", no Museu Rodin.

a escultura foi recuperada em 1983⁴, o escudo não foi localizado. É curioso que justamente a "arma" que impediu a petrificação de Perseu tenha se perdido de uma escultura que representa o momento vitorioso do herói com a cabeça da górgona em mãos. A cena fixada na história em pedra tem ausente o objeto que possibilita uma mirada indireta à força destruidora do olhar da Medusa, o "outro" em sua potência extrema.

A górgona no contexto histórico da Grécia Antiga, período anterior e fundante para a história ocidental, evoca a guerra, o "outro" bestial, não humano, "àquilo que, a todo momento e em qualquer lugar, arranca o homem de sua vida e de si mesmo, seja (com Gorgó) para projetá-lo para baixo, na confusão e no horror do caos" (VERNANT, p. 37, 1988). A face da Górgona, sempre representada frontalmente e com aspecto monstruoso, mistura traços "animalescos" e humanos.

Leda Maria Martins, dramaturga autora de "Performances do tempo espiralar" (2022), recupera Vernant apresentando a górgona Medusa como a mais radical face da alteridade, a morte, experiência-limite para o ser vivo (MARTINS, p. 194). O olhar da Gorgó é o outro de todos "os mesmos" que somos vivos, mergulha a identidade na indiferença: todo encontro de olhares se torna morte diante dela. Podemos esboçar aqui duas imagens apreendidas de dinâmicas entre "eu" e "outro" embrenhadas na obra e vida de Claudel e inscritas na articulação entre olhar, morte e espelhamento: naufrágio e reflexo.

Caracterizado como o naufrágio, este olhar se lança sobre o outro o imobilizando, é aniquilação. Insustentável, transforma todos em uma mesma matéria desprovida de pulsões próprias. O reflexo no escudo de bronze, no entanto, permite a aproximação, mira, sem a frontalidade que vulnerabiliza. Pelo reflexo se localiza um outro pelas suas características e coordenadas, mas não se encontra com ele, pois o golpe certo antecede o contato real. Oblíquo, o olhar reflexo está na trajetória do herói em direção a sua inimiga (próximo o suficiente para reconhecê-la, mas sem se deixar absorver por ela).

A instalação "Revanche" (2020), de Agrippina Manhattan, acerta quando reformula a sua configuração em relação à versão de 2018. Trata-se de uma frase que diz "AGORA É A SUA VEZ DE SER O OUTRO" confeccionada em material reflexivo, cada letra um espelho medindo aproximadamente 20cm de altura. Na primeira instalação, Manhattan a experimenta sobre a superfície opaca de uma parede, fazendo com que o único espelho fosse o que carrega a provocativa mensagem textual. No entanto, ao instalar "Revanche" sobre um espelho usualmente utilizado, o de banheiros públicos, a artista potencializa sua chamada para aqueles que se aproximam os convocando no exato momento em que se miram a ir além. Quem é este outro que reflete a sua imagem? E, como o espelho sobre o espelho joga com uma brincadeira de inversões que leva até o infinito, dinâmica de super-reflexo, remonta a uma relação comum entre uns e outros: ora nos sentimos mais parecidos, ora nos sentimos diferentes, mas nunca nos deixamos ser absorvidos por completo a ponto de não discernir quem é o outro e quem é igual a nós. A alteridade na imagem do super-reflexo é posta aqui como uma dinâmica de jogo, na medida em que podemos pensar que o outro, que geralmente é o "outro" social, o

⁴ Laurent M. e Gaudichon B., 1984, p. 118-119.

que foge à normatividade, também possui um outro, que pode ser "igual" para si.

Este aspecto da normatividade incide tanto sobre questões relacionadas à gênero, orientação sexual, racialidade, fé, quanto a quaisquer comportamentos sócio-culturais considerados fora do padrão de uma comunidade. Boris Groys comentará em seu artigo "The Other and the Sames", publicado na revista online e-flux⁵, sobre a presença atual de discursos que defendem que pessoas de diferentes gêneros, formação social e racialidades têm diferentes naturezas (desejos, interesses, etc.), e que a sociedade é um grupo de comunidades diferentes que devem se respeitar, mas que se fortalecem pela união dos "iguais".

Há imobilidade nesta dinâmica contemporânea descrita por Groys relacionada a marcadores de identidade "naturais" ou tradicionais. Contudo, quando se trata da identidade de artistas, escritores, e outros agentes sociais, a produção artística e cultural que resulta de seus processos implica, também, na criação e defesa de posições de identidade de forma política. Segundo Groys, suas criações podem expressar características identitárias inerentes ao sujeito, mas, para alcançar relevância histórica, estes autores precisam deixar seu meio cultural, e adotar diferentes identidades "artificiais". Há quem pense que apenas identidades produzidas pela natureza biológica ou pela tradição são identidades "de verdade". Porém, artistas e outros sujeitos sociais defendem convicções que podem até mesmo os levar a consequências fatais. Soma teor político à leitura do trabalho de Agrippina Manhattan o fato biográfico de ser a artista uma mulher trans, e provocar a posição de que todos podem ser "o outro" em um espaço como o banheiro público (que é um lugar recorrente de tensões e violências contra pessoas trans). E isso enquanto o Brasil é o país que mata mais LGBT+ no mundo. O artifício do espelho duplo é dirigido para o olhar violento daqueles que querem aniquilar a diversidade, a diferença, um "outro" que eles totalizam enquanto "o outro" de todos, enquanto a deformidade está no próprio olhar de morte que eles lançam.

O fascismo, o etnocentrismo, a misoginia, a lgbtqia+fobia reduzem o "outro" a um qualquer que tem como única característica não ser como os "nós", "os iguais", dignos de existência. Impede a alteridade de tal forma que se assemelha e muitas vezes culmina na morte deste outro. Mas há figuras de mortes e mortes. A morte como entidade representada na face da Medusa é diferente da morte enquanto arma – a cabeça de uma Medusa já morta instrumentalizada por Perseu, objetificada. Sob o olhar da Medusa viva, o destino é comum entre todos, indiferente a qualquer identidade. Enquanto dispositivo contemporâneo, o uso da cabeça da defunta górgona como arma lança um outro tipo de olhar sobre sujeitos específicos. É um olhar projétil, que diz: "só podemos existir nós, que somos iguais".

Há imobilidade nesta dinâmica contemporânea descrita por Groys relacionada a marcadores de identidade "naturais" ou tradicionais. Contudo, quando se trata da identidade de artistas, escritores, e outros agentes sociais, a produção artística e cultural que resulta de seus processos implica, também, na criação e defesa de posições de

⁵ Boris Groys é professor na New York University, Pesquisador Senior na Academy of Design (Karlsruhe, Alemanha), filósofo e de arte.

identidade de forma política. Segundo Groys, suas criações podem expressar características identitárias inerentes ao sujeito, mas, para alcançar relevância histórica, estes autores precisam deixar seu meio cultural, e adotar diferentes identidades "artificiais". Há quem pense que apenas identidades produzidas pela natureza biológica ou pela tradição são identidades "de verdade". Porém, artistas e outros sujeitos sociais defendem convicções que podem até mesmo os levar a consequências fatais. Soma teor político à leitura do trabalho de Agrippina Manhattan o fato biográfico de ser a artista uma mulher trans, e provocar a posição de que todos podem ser "o outro" em um espaço como o banheiro público (que é um lugar recorrente de tensões e violências contra pessoas trans). E isso enquanto o Brasil é o país que mata mais LGBT+ no mundo. O artifício do espelho duplo é dirigido para o olhar violento daqueles que querem aniquilar a diversidade, a diferença, um "outro" que eles totalizam enquanto "o outro" de todos, enquanto a deformidade está no próprio olhar de morte que eles lançam.

O fascismo, o etnocentrismo, a misoginia, a lgbtqia+fobia reduzem o "outro" a um qualquer que tem como única característica não ser como os "nós", "os iguais", dignos de existência. Impede a alteridade de tal forma que se assemelha e muitas vezes culmina na morte deste outro. Mas há figuras de mortes e mortes. A morte como entidade representada na face da Medusa é diferente da morte enquanto arma – a cabeça de uma Medusa já morta instrumentalizada por Perseu, objetificada. Sob o olhar da Medusa viva, o destino é comum entre todos, indiferente a qualquer identidade. Enquanto dispositivo contemporâneo, o uso da cabeça da defunta górgona como arma lança um outro tipo de olhar sobre sujeitos específicos. É um olhar projétil, que diz: "só podemos existir nós, que somos iguais".

Regina José Galindo, artista guatemalteca, realizou uma instalação e um vídeo na 14ª Documenta de Kassel que se relaciona com a presença da indústria armamentista na cidade. As obras "El Objetivo" e "La sombra" envolvem produtos da indústria, fuzis G36 e um tanque de guerra Leopard. Na primeira, uma instalação composta de uma câmara cujo interior podemos conhecer entrando ou visualizar através de quatro janelas. Em cada uma das janelas há um fuzil apontando para o interior da câmara, o que possibilita dois diferentes pontos de vista: a posição de um franco-atirador, para quem fica atrás da janela, e a posição de alvo, para quem entra na câmara.

"La Sombra" trabalha esta mesma relação entre alvo e apontador, porém é mais sutil a forma como o público pode se localizar em relação à própria posição sobre a violência. O vídeo inicia com Galindo correndo em uma estrada de terra batida diante da imagem fixa de um cano do canhão. Não vemos o tanque, mas podemos intuir sua presença, pois a filmagem é realizada em um movimento constante, avançando atrás de Galindo, que corre em uma estrada poucos metros à frente. A câmera, em seguida, é posta de frente para o rosto aterrorizado e exausto de Galindo, e podemos finalmente ver o tanque. "La Sombra", com este jogo de perspectivas, traz tanto o público do evento quanto Galindo para a cena enquanto relacionados ao vestígio da indústria que possibilitou a criação da Documenta de Kassel (a companhia que produz os tanques Leopard pertence à mesma família que fundou e ainda é proprietária parcial da Documenta).

O retorno que Galindo dá à violência de uma economia gerada por uma indústria armamentista é imagético-performativo. O bombardeio que Leda Maria Martins aponta

na chegada do colonizar nos territórios africanos, que atinge diretamente as "dicções da alteridade", é literalizado, e, portanto, contemporaneizado nos processos ainda em continuidade das forças colonizadoras. É o mesmo bombardeio que atinge, também, a voz silenciada da poeta palestina Heba Abu Nada, cujo som e corpo se tornam imóveis. Pode ressoar enquanto voz em um texto que retorna, mas quantos textos, falas, diálogos ainda poderiam ser traçados? E todas as outras mulheres que não puderam nem ao menos se tornar uma poeta na Palestina, e tiveram suas orações, canções, vozes e corpos impedidos sem rastro?

Interessa pensar que em ambas as obras Galindo põe o alvo em uma posição de não conseguir visualizar bem quem lhe ataca. Quem ataca, por sua vez, tem um olhar privilegiado sobre aquilo que mira, está em posição resguardada. Esta invulnerabilidade é característica da dinâmica que naufraga o outro, pois impossibilita a autorreflexão que é própria e necessária ao exercício da alteridade. Galindo aposta, para engatilhar a consciência diante do terror das armas (e o horror só está disponível para quem não banaliza a violência), na sua própria performance, seu corpo, sua origem. O rosto de Galindo em "La Sombra" humaniza este outro por detrás da mira. A própria artista dedicou o trabalho à todas as mulheres que não são vistas e cujos gritos de socorro não são ouvidos⁶. "La Sombra" é o trabalho que, ao lado de "El Objectivo", impossibilita uma leitura apenas indiferente ou repreende brincadeiras juvenis em relação à "El Objectivo". O vídeo se aproxima do que Manuel Rui insinua sobre o "outro" que invade e aniquila no texto (com o texto) "Eu e o outro – o invasor (ou em três poucas linhas uma maneira de pensar o texto)": ele, também, não é um sujeito, pois há "um espelhamento cúmplice entre as duas liminaridades na constituição dos sentidos". Não se pode dar um lugar inteiriço àquele que contra nós lança a arma de Medusa, pois se pode pagar com a própria vida.

Há, contudo, uma quebra neste jogo que se inicia com uma espécie de ritorno da perspectiva refletida. Manuseando os espelhos como mais do que quatro olhos frente a um encontro entre dois, submergir numa difusão na imagem de dois em mais. Chegaremos à transfiguração, mas, por enquanto, nos preparamos com o diálogo de visadas em "Diálogo de óculos" (1966), de Lygia Clark, e "(Outros) Fundamentos", de Aline Motta (2022).

Nada no enunciado do trabalho de "Diálogo de óculos" impede uma conversa verbal. Na verdade, ela pode ocorrer, enquanto comunicação, verso, etc., mas o eixo poético desta obra de Clark se localiza na potência de permitir mais perspectivas do que o "natural" para duas pessoas. O dispositivo feito a partir de óculos de mergulho que se conectam a lentes espelhadas por uma sanfona de metal permite um olhar onde a face do outro se mistura à nossa, embaralhada, promovendo diversos pontos de vistas e fragmentando a percepção visual do outro para um "entreeentreoutro"⁷.

⁶ É possível saber mais sobre o trabalho da artista no site da galeria que a representa, BlackWood, disponível no link: www.blackwoodgallery.ca/projects/la-sombra.

⁷ Peço licença para uma pequena referência ao título do meu próprio Trabalho de Conclusão de Curso na Graduação em Artes Visuais com Ênfase em Escultura, Escola de Belas Artes – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ): "Entreeentreoutro: propostas em arte de negociação de limites e territórios, em especial no entrelaçamento das esferas rua e casa" (2018). O trabalho está disponível na plataforma online Pantheon da UFRJ desde 2019.

Os óculos fazem parte da série de obras intitulada "Objetos sensoriais", posteriormente vertida em "não arte". A artista realizava sessões de Estruturação do Self entre 1976 e 1988, trabalhando as fragilidades de seus pacientes através de dispositivos e dinâmicas sensoriais. A proposição da artista em atravessar o campo estético da arte e assimilar o evento fenomenológico chegando até a transformar o objeto em parte de uma operação terapêutica, ou seja, não só mobilizado pelo público, mas também entre terapeuta e paciente, ainda apresenta relações com a teoria do não-objeto. Escrita em 1959 e publicada em 1960 no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil como contribuição à segunda exposição Neoconcreta do Estado da Guanabara, a teoria não define a expressão do não objeto como anti-objeto, um objeto negativo, ou qualquer coisa sem propriedades materiais. O não-objeto é um objeto especial, que permite experiências sensoriais de forma que o objeto se torna transparente ao evento fenomenológico. O objeto está imóvel, à espera de uma ativação que se precipite em uma experiência central. O objeto é uma pura aparência, não tem nome, não representa uma coisa, não é metafórico. Ele se impõe enquanto realidade no espaço, pertence ao próprio mundo, mas um mundo, é claro, que não estava tão desconfiado de uma noção de verdade (como o que vivenciamos hoje, na era da pós-verdade, da realidade aumentada, etc.).

Ainda assim, a força do objeto em catalisar uma experiência sensibilizante sobre a visão revela o esforço de tentar superar a distância do espelho e do discurso: pois os óculos obrigam quem os usa a se aproximar não só de uma superfície reflexiva, mas de um corpo real, dotado de um "eu" próprio que não o de uma imagem sem volume. Há nos óculos de Clark, de fato, uma abertura para o diálogo, um esboço das presenças em vozes de que fala Leda Maria Martins ao escrever o subcapítulo da Composição VII, "ritornelo".

Aline Motta com "(Outros) Fundamentos", vídeo que faz parte de uma trilogia que apresentada em galerias como uma instalação de seis grandes telões, utiliza espelhos associados a elementos como a água, a luz e as pontes para conectar não só territórios distantes no mundo físico, mas noções de identidade que atravessam o tempo e, como colocaria Martins, o "clivam" de uma forma outra da ocidental. Nas fotografias da mesma série dos vídeos de Motta, encontramos uma face já refletida no espelho, mas que, se bem observarmos, não nos procura enquanto público, mas talvez procure em sua própria imagem e presença aquela de seus ancestrais, presenças de outras pessoas que fortalecem uma noção também de identidade própria pela localização de "iguais". Aline se desloca fisicamente pelo Brasil e do continente americano para o africano, e, com sequências capturadas no Rio de Janeiro (RJ), em Cachoeiras (BA) e em Lagos (Nigéria), busca suas raízes. A simultaneidade da apresentação deste vídeo com os outros dois da Trilogia, "Pontes sobre abismos" e "Se o mar tivesse varandas", é parte importante do tempo que Motta deseja construir. É um tempo impregnado de ancestralidade, simultaneidade e reversibilidade.

O teaser de "(Outros) Fundamentos" mostra uma mulher falando em uma língua que não consigo distinguir. Ambas se locomovem por um rio, o remo apertado por mãos fortes e retintas da mulher de turbante. Imaginamos Aline à sua frente, com uma filmadora à mão concentrada, mas não podemos vê-la. Nas fotos em seu site vemos possíveis "iguais" com quem se Aline identifica, sujeitos que, através dos recortes dos espelhos, centralizam paisagens características das cidades onde estão, olhares profundos e

sérios, refletidos como reverenciando algo que está para além da imagem, também em um tempo mais oblíquo, ou melhor, curvo que o imediato e sucessivo. É o início de uma transfiguração, na qual sujeito não carrega mais apenas ele mesmo e um tempo fixo, mas uma gama de tempos e sujeitos que atravessa sua história e se faz como presença por meio não de quaisquer encantamentos, mas por uma verdadeira gnose e princípio de cognição matizadas pela vivência espiralar do tempo.

Presenças

Conjurar o outro em si, então, se distancia de uma relação asséptica de localização, descrição e explicação do outro, e promove o risco real da transfiguração do eu no outro, do exterior no interior, da diferença na aparência, (ou ainda, no contágio) em um atravessamento dos hiatos (MARTINS, p. 196, 2022). Para a transfiguração completa, é necessário colocar o próprio corpo e identidade para jogo, oferecendo-os também como um domicílio, abrindo-se, assim, para a posseção mútua: para abrir o outro em si é preciso se abrir para receber este outro também. Firma-se este contrato por meio de recursos de sedução, hipnose, mistério, no sentido de subjetividade transformadora.

Até agora, tratei de trabalhos que pertencem a categorias das linguagens visuais em arte bem definidas e enquadradas pelo escopo da escultura, o objeto participativo e a instalação fílmica. Nesta última parte da apresentação, não por acaso, só consegui escolher trabalhos que misturam práticas de performance a propostas abertas para coletividade, como o jogo, a manipulação coletiva de filmadoras, a entrevista gravada e editada para ser acessada pela internet. Os dois trabalhos de que falarei vazam de categorias tradicionais da arte: um, se mistura a muitas outras formas de se expressar, entre experiência e registro; o outro, se mantém enquanto gravação veiculada pela internet, mas com um pequeno exercício de imaginação, poderíamos especializá-lo enquanto registro até o espaço de uma galeria expositiva.

O que é se transfigurar nos outros, em artes visuais? Martins privilegia as obras de viés mais próximo da oralitura, sublinha a escuta dos significantes como atividade vital para imprimir na escrita mais presenças, vozes, do que a da posição distanciada de descrever ou transcrever o outro, dele se subtraindo. Além dos dois trabalhos em questão, a série "eu-você", de autoria de Ricardo Basbaum, e "Sem Título (Para Macunaíma Colorau)", de Jandir Jr., deixo aqui uma breve menção ao trabalho de Mery Horta. Apesar de não se abrir para o outro enquanto sujeito atuante ao lado da artista no palco, a performance "Cio da Terra" trabalha diretamente a noção de transfiguração, e, posicionado no intervalo comum ao campo das artes e da dança, se afirma dentro da própria pesquisa performática da artista, que tem como uma de suas principais inspirações a obra de Leda Maria Martins. Por meio da presença e manipulação do próprio corpo, Mery evoca ao mesmo tempo imagens da história da arte, como a Vênus de Kostienki ou de Willendorf, até corpos de identidades culturais outros que não os da artista, e outros entre si, caso do samurai e da gueixa, da gestante e do bebê no momento do parto. Com uma grande potência gestual, a iluminação projetada no cenário de "Cio da Terra" permite o mistério de um "primeiro ato" em que a face da artista está completamente coberta, e a vemos transformar seu corpo plástico, por meio de grande consciência corporal, capacidade física e sensibilidade artística, em um rico povoado de imagens, que encenam em um único corpo uma

grande possessão.

Com este comentário, seguimos para as obras dos artistas que trabalham com outros sujeitos que não o artista em proposição aberta. Tomo Ricardo Basbaum como primeira referência por ser a sua obra como um todo já explicitamente ligada às questões do si e do outro, de dinâmicas de alteridade, muitas vezes se expressando não só como uma "nuvem" de acontecimentos, com a própria plasticidade moldável da experiência, mas também por meios de apresentações sonoras de conversas coletivas, ativações de instalações arquitetônicas (pelas quais o público percorre e realiza coreografias com), e por objetos com um cunho participativo, como no trabalho "Você gostaria de participar de uma experiência artística?".

O trabalho de Ricardo de que trato se chama "eu-você" e foi desenvolvido enquanto experiências coletivas e registros videográficos realizados entre 1999 e 2017. Tendo participado pessoalmente de mais de uma destas experiências, me recordo de um momento limite em que a negociação do grupo culminou em uma andança cujo trajeto considerei arriscado. Transitamos em fila indiana na beira da rodovia que ladeia o Museu Bispo do Rosário, passando por uma faixa pequena de terra entre uma grade precária e uma pequena ribanceira. Senti medo e não quis prosseguir, mas, como havia participado da tomada de decisões, me ative à decisão – pois me senti parte do grupo. As diversas dinâmicas com a filmadora sendo passada de mão em mão registram a música enquanto experiência coletiva pelo uso do piano simultaneamente por todo, a bateria em síncope, e outras proposições espontâneas que surgiam no decorrer da experiência. Contudo, oferecem ao público que assiste o vídeo uma experiência diferente daquela que tivemos. Percebi meus próprios limites, prazeres e incômodos que a dinâmica daquele grupo oferecia, e também busquei observar o que sentiam os outros.

Todos usávamos blusas coloridas estampadas com os pronomes "eu" ou "você", e formamos diferentes grupos, às vezes unidos pela cor da camisa, ou em uma massa coletiva (girando, por exemplo, em torno de colunas, atravessando em fila indiana uma via perigosa, passando um a cada vez por dentro de um túnel abandonado de concreto). Mas sempre remetíamos a um outro, chamando-nos pelos pronomes das blusas. Mesmo quem tem estampado em sua blusa um "eu" pode ser obliterado enquanto sujeito na circulação do registro fotográfico, e transportado para uma figura de "eu" generalizada, ao ser observado pelos registros. Formamos cenas (reais e ficcionais), e já não se trata de um eu único, subjetivo, individual, mas de uma categoria "eu". A Galeria Jaqueline Martins disponibilizou os 11 vídeos da série em seu site por meio de um projeto online intitulado Programa de Vídeo⁸, em um dos quais consta minha participação em 2016.

"Eu-você" oferece mais do que uma leitura plana sobre alteridade, abre um campo de relações o que intima o sujeito participante a se posicionar diante dos acontecimentos, da experiência. É uma oportunidade de atuar sobre as especificidades de cada evento-experiência e exercitar o jogo do um com o outro, em grupo, entre dois, consigo.

⁸ A mostra de vídeos pode ser acessada em: <https://vimeo.com/showcase/7900587>.

Proposta feita de dinâmicas reais, produz conflitos, acordos, diferenças e semelhanças que surgem a partir e além das divisões operadas pelas separações entre os grupos de "eus" e de "vocês". Em consonância com o que diz Boris Groys, seus registros apontam para a artificialidade das identidades, que são "adotadas" como vestimentas, e não só "herdadas", podendo atuar em camadas sobre um sujeito, mas que são deflagradoras de dinâmicas reais em um campo de ações e proposições.

Groys irá afirmar que não há identidades políticas "naturais", da mesma forma que não há produtos tecnológicos "naturais". Assim, não será devido a características inatas ou herdadas que a identidade se implicará "naturalmente" enquanto construção política, e sim por meio de processos de identificação ou rejeição destas identidades em um contexto político. O indivíduo é um agente de sua identidade, de forma que esta pode ser entendida como um dispositivo tecnológico, ou uma escolha política. Isto faz com que seja possível assimilar em nossa cultura processos de transição de gênero, mas também permite posições conservadora, como a regressão do "heterossexual reformado" (alguém que supostamente passou por uma "cura" gay). Ter determinada identidade herdada ou "fixa" não necessariamente implica em uma relação de pertencimento, em assumir e defender esta identidade frente a um cenário de exclusão, por exemplo.

Não é só negativamente que atua a pulsão em quebrar com os estereótipos e o campo formador de identidades tradicionais. Há o desejo de pertencer, mas nem sempre queremos compartilhar algo tão íntimo como a própria identidade com aqueles com quem somos identificados de imediato. Ser artista hoje, entre tantas outras profissões, implica no questionamento da identidade enquanto definição final – é colocada a promessa da multiplicidade. Contudo, esta mesma promessa se faz traiçoeira diante de um capitalismo neoliberal, que se apossa dos "rachas" autênticos para promover padronização estereotipada, repetição produtiva. Além disso, é preciso criar estratégias na adoção de identidades, pois estas são cobradas na estruturação social e podem significar uma série de acessos a recursos, ou exclusões e negação de direitos.

Retrato de um momento pouco anterior a tantas viradas no nosso meio cultural, lembrei de uma obra do artista e educador Jandir Jr., amigo de longa data. A pergunta "Eu sou negro, branco ou...?" que dá início a toda gravação de "Sem Título (Para Macunaíma Colorau)", de 2015, pode soar estranha para o momento que vivemos em nossa "bolha" social atualmente. As mudanças não foram resultado de um processo natural, mas fruto de intensa disputa por agentes racializados pertencentes aos circuitos sociais das artes. Ouço a gravação de oito anos atrás e percebo como os diálogos fazem emergir imagens do que é ser um igual e (especialmente) um outro em nosso contexto social (configuração que persiste, pois seria inocente afirmar que por meio de algumas mudanças no discurso e parcas políticas públicas relacionadas ao racismo simbólico – e alguma dimensão estrutural – nossa sociedade mudou).

É uma informação relevante que o artista, na época, ainda não se reconhecia negro, e despontavam dúvidas sobre a categoria "parda" que marcava seus documentos. Ao meu ver, o próprio trabalho de arte atuou enquanto parte de uma experiência formativa e deflagradora da identidade do artista, na medida em que se transformou em uma exploração do território político e sensível em torno da figura do artista, da pessoa Jandir, e permitiu uma interlocução com sujeitos de repertório diverso e entre um si

anterior de Jandir e este novo outro, novo si. Ao dar materialidade a essas "vozes" que habitavam já em discurso a comunidade a que pertence Jandir, a experiência permitiu um rearranjo pessoal e que produz afetações visíveis para mim até hoje na vida e obra do artista. Os discursos, quando emergiram enquanto figuras fixadas de discurso na gravação, foram articulados pelo artista em novo terreno, que permitiu constatações políticas acerca da própria identidade do artista. O exercício da alteridade, enfim, é sempre uma abertura para o olhar sobre si mesmo, e uma oportunidade para nos orientarmos no espaço, em tempo.

REFERÊNCIAS

- BASTOS, Othon. Camille Claudel: uma revolta da natureza. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, volume 55, número 3, p. 250–253, 2006.
- DUCHAMP, Marcel. **O ato criador** In: BATTCKOCK, Gregory. A nova arte. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2008.
- GROYS, Boris. The Other and The Sames. **E-flux**, Notes, 23 set. 2023. Disponível em: <https://www.e-flux.com/notes/561766/the-others-and-the-sames>. Acesso em: 11 dez. 2023.
- JUNIOR, Jandir. **Através de uma pergunta geradora – Eu sou negro, branco ou...? – gravei as respostas de conhecidos, apresentadas aqui em sequência**. Wordpress, 01 jan. 2015. Disponível em: <https://jandirjr.wordpress.com/2015/01/01/atraves-de-um-pergunta-geradora-eu-sou-negro/>. Acesso em: 11 dez. 2023.
- KRAUSS, Rosalind. **Caminhos da Escultura Moderna**. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
- LAURENT, M.; GAUDICHON, B. **Catálogo da exposição "Camille Claudel (1864-1943)"**. Museu Rodin, Paris, 1984.
- MARTINS, Leda Maria. **Performances do Tempo Espiral**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2021.
- Persée et la Gorgone. **Portal Musée Camille Claudel**, Nogent-sur-Seine. Disponível em: <https://www.museecamilleclaudel.fr/fr/collections/persee-et-la-gorgone>. Acesso em: 11 dez. 2023.
- Programa de Vídeo XIV apresenta série de Ricardo Basbaum. **Portal Prêmio Pipa**, 05 jan. 2021. Disponível em: <https://www.premiopipa.com/2021/01/programa-de-video-xiv-apresenta-serie-de-ricardo-basbaum/>. Acesso em: 11 dez. 2023.
- SOLEDAR, Jorge. Apontamentos da teoria do não-objeto como problemática na construção da historiografia da arte neoconcreta. **Revista-Valise**, Porto Alegre, n. 1, v. 1, p. 119–130, jul. 2011.
- VERNANT, Jean Pierre. **A morte nos olhos, figuração do outro na Grécia Antiga: Ártemos e Gorgó**. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1985.

BORGES, Mariana Gonçalves Paraizo. Reflexos, naufrágios e presenças: três dinâmicas de alteridade em obras de arte a partir da Composição VII de Leda Maria Martins. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023.
DOI: 10.5281/zenodo.10892331

